

Implementasi Strategi Dakwah Karang Taruna dalam Mengurangi Kenakalan Remaja di Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

Oleh: Andi Nurfatimah¹, Mahmuddin², Ramsiah Tasruddin³

Email: andinurfah3@gmail.com¹, mahmuddin.dakwah@uin-alauddin.ac.id², ramsiah.tasruddin@uin-alauddin.ac.id³

Tanggal pengajuan: Maret 2025

Tanggal diterima: Maret 2025

Diterbitkan di: Mei 2025

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji strategi dakwah yang dilakukan Karang Taruna dalam mengurangi kenakalan remaja di Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dari para informan kunci, termasuk pemimpin Karang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan remaja setempat. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Karang Taruna menggunakan strategi dakwah sentimental yang berfokus pada pendekatan emosional melalui berbagai dimensi program: (1) kegiatan keagamaan, termasuk pengajian, pelatihan memandikan jenazah, dan membentuk kelompok kerohanian Islam (Rohis); (2) intervensi pendidikan melalui seminar tentang kenakalan remaja; (3) pelibatan masyarakat melalui kegiatan amal; dan (4) pengembangan bakat melalui program olahraga dan seni. Penelitian ini mengidentifikasi tiga tantangan utama: sumber dana yang terbatas, pergantian manajemen, kendala sumber daya manusia, dan menurunnya antusiasme remaja karena gangguan teknologi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan dakwah sentimental menunjukkan hasil yang menjanjikan mengurangi kenakalan remaja, efektivitasnya dapat ditingkatkan melalui mekanisme pendanaan yang berkelanjutan, kapasitas organisasi yang diperkuat, dan kegiatan yang berpusat pada remaja yang lebih menarik dan sesuai dengan minat kontemporer. Penelitian ini berkontribusi dalam memahami strategi intervensi remaja yang berbasis agama dalam konteks pedesaan dan memberikan rekomendasi praktis untuk pendekatan berbasis komunitas terhadap kenakalan remaja.

Kata kunci: Kenakalan Remaja, Strategi Dakwah, Karang Taruna, Pendekatan Sentimentil, Pembangunan Pedesaan.

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja merupakan masalah sosial yang semakin mengkhawatirkan, tidak hanya di daerah perkotaan tetapi juga di daerah pedesaan. Di Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, perilaku menyimpang seperti balap liar, konsumsi minuman keras, dan perjudian telah menjadi perhatian serius. Kenakalan remaja ini tidak hanya mengganggu ketertiban sosial, tetapi juga mengancam nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Pemerintah daerah, baik di tingkat desa maupun kecamatan, telah berupaya mengatasi masalah ini dengan berbagai kebijakan dan tindakan. Sayangnya, efektivitas upaya-upaya tersebut masih dipertanyakan (Sakti et al., 2023; Wardana, 2022; Rofiqi et al., 2023; Puteri & Herman, 2021). Hambatan utamanya adalah kurangnya pemahaman tentang faktor-faktor penyebab kenakalan remaja dan terbatasnya sumber daya untuk menanganinya.

Penyebab kenakalan remaja adalah kesalahan pendidikan dari media massa, kurangnya perhatian orang tua, pergaulan yang buruk, dan kurangnya moral dan agama (Vilayanti & Supriyadi, 2018). Solusi yang ditawarkan adalah (Sakti et al., 2023; Vilayanti & Supriyadi, 2018; Rosdiana & Amrullah, 2021; Kiroyan et al., 2022) memperkuat kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, dan ikatan sosial pemuda di masyarakat. Peran aktif Karang Taruna sebagai organisasi masyarakat lokal diharapkan dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menangani masalah kenakalan remaja di Desa Mario (Rosdiana & Amrullah, 2021; Kiroyan et al., 2022). Jika tontonan remaja lebih tertarik pada tontonan non-dakwah, maka dakwah yang ada di kalangan remaja bisa jadi akan berkurang dan kurang berkembang dan dakwah akan semakin sulit dilakukan oleh para remaja. Agar kegiatan dakwah tetap berkembang di kalangan remaja dan kaum terpelajar, maka bahasa dakwah menjadi penting untuk dipahami, dan

media dakwah akan semakin beragam. (Nubini, 2011 Dalam konteks ini, peran aktif organisasi masyarakat lokal seperti Karang Taruna menjadi sangat penting. Karang Taruna Desa Mario dapat menjadi agen perubahan dalam mengurangi kenakalan remaja dengan menggunakan strategi dakwah yang efektif. Beberapa inisiatif strategis yang dapat dilakukan oleh Karang Taruna adalah: Pertama, penguatan pendidikan agama dan moral (Sakti et al., 2023). Penguatan pendidikan agama dan moral (Sakti et al., 2023). Karang Taruna dapat bekerja sama dengan pemuka agama setempat untuk mengadakan kegiatan keagamaan rutin seperti pengajian, siraman rohani, dan pelatihan keterampilan beribadah. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen keagamaan di kalangan remaja sehingga mereka memiliki benteng moral yang kuat untuk menghindari perilaku menyimpang.

Kedua, pengembangan keterampilan dan kreativitas. Karang Taruna dapat menyelenggarakan kegiatan pengembangan diri remaja, seperti pelatihan kewirausahaan, kesenian, olahraga, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya mengisi waktu luang remaja dengan kegiatan positif, namun juga membantu mereka menemukan minat dan bakat serta mengasah keterampilan yang akan berguna di masa depan.

Ketiga, memperkuat jaringan dan dukungan sosial. Karang Taruna dapat memfasilitasi interaksi dan kebersamaan remaja melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti kerja bakti, perayaan hari raya, dan kegiatan lainnya. Interaksi ini diharapkan dapat memperkuat rasa kebersamaan dan memperkuat dukungan sosial di kalangan remaja (Sakti et al., 2023) sehingga mereka terhindar dari pengaruh lingkungan yang negatif.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam menyampaikan dakwah perlu adanya bimbingan yang baik kepada anak atau remaja yang dapat meningkatkan pengetahuan agama yang lebih baik sehingga menjadi bekal di masa depan dan akan menjadi pegangan dalam menghadapi era modernisasi serta mampu menjaga akhlak yang mereka ajarkan dalam menjalani kehidupan. Seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, di antara nasihat yang diberikan, yang paling berharga adalah anjuran untuk memperbaiki diri dengan akhlak yang baik dan mulia. Nabi Muhammad tidak hanya menasehati dengan kata-kata tetapi juga mempraktekkan terlebih dahulu dengan perilaku yang sempurna dan sangat terpuji sehingga beliau menjadi teladan yang baik dan tiada bandingannya. (al-Hasyimi, 2013).

Penelitian ini berangkat dari kesenjangan literatur yang menunjukkan bahwa pendekatan dakwah, sebagai metode penyampaian pesan-pesan keagamaan, belum banyak dieksplorasi dalam konteks pemberdayaan pemuda di pedesaan. Sementara itu, Karang Taruna, sebagai organisasi kepemudaan, memiliki potensi besar untuk menjadi wadah dakwah yang efektif dalam mengatasi kenakalan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana strategi dakwah yang dilakukan oleh Karang Taruna dalam mengurangi kenakalan remaja di Desa Mario.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi dakwah yang digunakan oleh Organisasi Kepemudaan untuk mengurangi kenakalan remaja, menganalisis kendala yang dihadapi dalam menerapkan strategi tersebut, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas strategi dakwah dalam rangka pemberdayaan pemuda di pedesaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain fenomenologi untuk mengkaji strategi dakwah Karang Taruna dalam mengurangi kenakalan remaja di Desa Mario. Metode fenomenologi dipilih untuk menangkap pengalaman hidup dan perspektif mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan pembinaan remaja dan isu-isu kenakalan remaja di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dari bulan Juni hingga Juli 2024, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang komprehensif di berbagai kegiatan desa dan program Karang Taruna. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap kegiatan Karang Taruna, termasuk program keagamaan (pengajian, pelatihan memandikan jenazah, kegiatan Rohis), acara olahraga, pentas seni, seminar kenakalan remaja, dan kegiatan amal. Hal ini memungkinkan untuk mendokumentasikan tingkat partisipasi, pola keterlibatan remaja, dan tantangan implementasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan informan yang dipilih secara purposif yang mewakili pemangku kepentingan utama, termasuk pimpinan Karang Taruna (Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris), pengurus sektoral (bidang keagamaan, olahraga, kesenian), tokoh agama (imam desa/imam masjid), tokoh masyarakat, dan remaja setempat (baik yang menjadi peserta maupun yang tidak menjadi peserta kegiatan Karang Taruna). Wawancara difokuskan pada strategi dakwah, pendekatan implementasi, efektivitas yang dirasakan, dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen organisasi, termasuk laporan kegiatan, notulen rapat, jadwal program, dan bukti foto dari inisiatif Karang Taruna.

Analisis data mengikuti proses tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah, mengkategorikan, dan menyederhanakan data mentah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang berkaitan dengan strategi dakwah dan

kenakalan remaja. Tahap penyajian data melibatkan pengorganisasian data yang telah direduksi ke dalam tampilan yang koheren, termasuk matriks tematik dan ringkasan naratif, untuk memfasilitasi identifikasi dan interpretasi pola. Akhirnya, pada tahap penarikan kesimpulan, para peneliti mengembangkan interpretasi dan kesimpulan mengenai efektivitas strategi dakwah, tantangan implementasi, dan potensi perbaikan. Untuk memastikan kepercayaan, penelitian ini menggunakan triangulasi melalui berbagai sumber (membandingkan perspektif dari berbagai kelompok pemangku kepentingan), berbagai teknik (memverifikasi silang temuan antara data observasi, wawancara, dan dokumentasi), dan pengecekan anggota (memverifikasi interpretasi wawancara dengan informan kunci). Pendekatan metodologis ini memfasilitasi pemahaman yang komprehensif tentang implementasi strategi dakwah sentimentil Karang Taruna, tantangannya, dan efektivitasnya dalam mengatasi kenakalan remaja dalam konteks pedesaan di Desa Mario.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implimentasi Strategi Dakwah Karang Taruna Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

Dalam melaksanakan strategi dakwah dibutuhkan konsistensi dari setiap anggota Karang Taruna. Dalam mengimplementasikan strategi tersebut, Karang Taruna menyelenggarakan berbagai kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan remaja. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk mengisi waktu luang remaja dengan hal-hal yang positif sehingga mereka teralihkan dari kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat.

a. Pengajian dan Pelatihan Memandikan Jenazah

Mengurangi kenakalan remaja tentu membutuhkan kegiatan yang dapat menyibukkan remaja sehingga mereka tidak lagi melakukan kegiatan yang tidak diinginkan dan remaja dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Sahril, Kepala Urusan Agama, mengatakan:

"Kami membuat kegiatan pengajian dan pelatihan memandikan jenazah agar para remaja dapat mengetahui bagaimana cara memandikan jenazah dan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar sehingga para remaja tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri tetapi juga dapat bermanfaat bagi orang lain sehingga mereka merasa bangga dengan dirinya sendiri. Pelatihan ini ditujukan agar remaja dapat menambah pengetahuan keislamannya." (Sahril, Wawancara 17 Juli 2024)

Kenakalan remaja bukanlah hal yang kita inginkan, maka dari itu kita melakukan hal-hal yang positif agar bermanfaat bagi masyarakat. Inilah yang diajarkan kepada para remaja agar mereka dapat menjadi energi bagi agama dan bangsa.

b. Seminar kenakalan remaja

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kenakalan remaja adalah dengan mengadakan kegiatan yang lebih banyak agar remaja dapat fokus pada kegiatan yang dilakukan dan melupakan kegiatan yang tidak berbeda. Dalam hal ini dilakukan kegiatan yang dapat membuat remaja berperan aktif dan disukai oleh remaja, melakukan banyak kegiatan, dan memberikan masukan kepada remaja mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh pendeta Desa Mario:

"Terjadinya kenakalan remaja biasanya faktor pergaulan dan ikut-ikutan karena remaja sekarang terkadang menganggap bahwa ketika melakukan hal tersebut merupakan bagian dari kedewasaan padahal hal yang dilakukannya itu merugikan dirinya sendiri. Untuk mengurangi kenakalan remaja dengan melakukan kegiatan-kegiatan keislaman yaitu seminar kenakalan remaja, mengenalkan apa saja yang berkaitan dengan kenakalan remaja dan solusi seperti pengajian yang didalamnya ada ilmu agama atau masukan-masukan, kita sebagai orang tua atau orang yang dituakan dari anak sebaiknya ketika ada hal yang mereka lakukan tidak sesuai syariat Islam kita harus menegur mereka, menasehati mereka dengan cara yang baik karena anak remaja sekarang ini semakin kita kerasi semakin melawan dan membantah apa yang kita katakan. Anggota karang taruna bisa mengajak anak tersebut untuk berbicara dan memberi tahu sesuatu yang tidak boleh dilakukan dan mengajak mereka untuk ikut menyelesaikan kegiatan." (Hafis, Wawancara 10 Juli 2024).

Mengurangi kenakalan remaja tidak harus dengan kekerasan, tetapi menggunakan kata-kata yang lembut dan memberikan nasehat serta pengertian kepada remaja dengan seminar kenakalan remaja dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kenakalan remaja sehingga remaja dapat menerima dengan baik karena kata-kata yang lembut dapat menyentuh hati sehingga sedikit demi sedikit mereka akan sadar dengan apa yang mereka lakukan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat, Andi Supriadi:

"Kenakalan remaja dapat dikurangi dengan mengajak remaja berdiskusi atau bercerita dengan itu dalam pembicaraan tersebut kita dapat menyinggung sedikit demi sedikit mengenai kenakalan remaja atau hal-hal yang mencurigakan jika selalu dilakukan memberitahukan kepada mereka mengenai dampak yang akan terjadi dan memberikan contoh agar mereka percaya. Contoh. Karang Taruna bisa menjadi wadah bagi para remaja karena banyak kegiatan yang ada di

Karang Taruna yang bisa menjadi salah satu penyebab minimnya kenakalan remaja." (Andi Supriadi, Wawancara 5 Juli 2024)

Mengurangi kenakalan remaja adalah dengan menasehati dan memberikan contoh kepada remaja untuk membangun kepercayaan diri. Jika kita memberikan bukti nyata, remaja biasanya akan mempercayai apa yang kita katakan.

c. Mendirikan Rohis

Menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif dapat mengurangi kenakalan remaja. Rohis merupakan salah satu kegiatan Karang Taruna Desa Mario dalam bidang keagamaan, yang dimaksudkan agar para remaja desa dapat menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang positif sehingga secara perlahan dapat meninggalkan hal-hal negatif yang dapat merugikan banyak orang. Seperti yang disampaikan oleh ketua Karang Taruna Ikran:

"Sebagai ketua Karang Taruna, saya harus merangkul semua kalangan, baik itu orang tua remaja, remaja, dan anak-anak karena Karang Taruna merupakan wadah dalam suatu wilayah kegiatan Karang Taruna dalam mengurangi kenakalan remaja, kami membentuk rohis untuk menambah wawasan remaja yang berkaitan dengan agama, kami juga memberikan teman-teman di bidang olah raga dan kesenian. Selain itu, kami sering mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai kegiatan apa yang baik untuk dilakukan agar waktu luang remaja dapat terisi dengan baik. Kami biasanya mendatangi tempat tongkrongan mereka yang biasa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan mengajak mereka berdiskusi agar mereka melupakan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dan merugikan orang lain. Dari situ, kenakalan remaja berkurang walaupun tidak hilang sama sekali." (Ikran, Wawancara 2 Juli 2024)

Pergaulan yang bebas dapat menyebabkan remaja terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Dengan adanya hal tersebut, Karang Taruna dapat ikut serta dalam bergaul dengan para remaja agar para remaja tidak salah langkah. Karang Taruna dapat menjadi teman bagi remaja karena dengan bergaul dengan mereka, mereka dapat mengetahui apa saja masalah utama yang dihadapi remaja dan apa yang ingin dilakukan oleh remaja sehingga sebagai Karang Taruna, mereka dapat memahami kebutuhan yang diinginkan oleh remaja.

d. Kegiatan Amal

Karang Taruna berusaha merangkul semua kelompok di desa agar kegiatannya dapat berhasil. Nurfitri Sasrianita, wakil sekretaris Karang Taruna, mengatakan:

"Para remaja diajarkan nilai-nilai agama yang mengajarkan kebaikan seperti tolong menolong, contohnya kami pernah melakukan kegiatan amal untuk menggalang dana bagi masyarakat yang mengalami musibah seperti longsor, korban kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain. Saling menghargai agar budaya saling menghormati tidak luntur dan akan terus ada. Kemudian saling menyayangi, remaja didorong untuk memiliki karakter yang kuat sehingga dapat saling menyayangi dan memiliki prinsip yang baik dan remaja diberikan pemahaman tentang akibat negatif dan positif dari perilaku yang tidak baik dan bagaimana cara menghindarinya sebagai pengurang kenakalan remaja." (Nurfitri Sasrianita, Wawancara 20 Juli 2024).

Strategi dakwah Karang Taruna dilaksanakan secara konsisten dan melibatkan partisipasi aktif dari para remaja dan masyarakat desa Mario. Kegiatan Karang Taruna yang dapat dilakukan, seperti pembinaan agama dan moral bagi remaja serta pemahaman tentang agama. Sahril, selaku bidang keagamaan di Karang Taruna mengatakan bahwa:

"Kenakalan remaja tentu tidak dapat dipungkiri, hal tersebut pasti ada dengan adanya pengaruh negatif pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman akan nilai-nilai agama dan moral, hal ini menuntun perlunya langkah konkrit untuk mengatasi masalah tersebut. Perlu adanya langkah untuk mengenalkan nilai-nilai agama dan moral Karang Taruna dapat mengajarkan tentang nilai-nilai agama seperti kegiatan berbagi antara satu dengan yang lainnya, membentuk kegiatan-kegiatan keislaman untuk membentuk dan meningkatkan kualitas diri agar lebih berkualitas dan produktif dan membuat kegiatan-kegiatan diantaranya ceramah, diskusi, serta kegiatan olahraga dan kesenian agar dapat memberikan dukungan emosional, motivasi, dan pengarahan kepada para remaja di Kelurahan Mario agar dapat mengurangi kenakalan remaja. Dalam rangka mengurangi kenakalan remaja." (Sahril, Wawancara 17 Juli 2024).

Kegiatan bakti sosial yang dilakukan Karang Taruna dengan melibatkan remaja desa akan membentuk pribadi-pribadi yang peduli terhadap lingkungan sekitar dan sesama. Dengan begitu, para remaja yang terlibat perlahan akan mengubah pola pikir mereka untuk mengurangi tindakan negatif.

e. Diskusi Ringan dengan Remaja

Kenakalan remaja dapat dikurangi dengan melakukan kegiatan diskusi ringan mengenai nilai-nilai agama dan tata krama atau sopan santun dalam kehidupan. Dengan hal tersebut, kenakalan remaja dapat dikurangi. Selain itu, kenakalan remaja dapat dikurangi dengan mengadakan kegiatan atau usaha bagi remaja yang berhubungan dengan agama, olahraga, dan seni. Warda Yanti merupakan salah satu pengurus Karang Taruna di bidang keagamaan:

"Kegiatan yang kami lakukan dalam mengurangi kenakalan remaja antara lain dengan memberikan pengarahan dan masukan kepada para remaja terkait kenakalan remaja dan memberikan penguatan tentang agama atau ilmu agama yang tidak diperbolehkan oleh agama. Kami mengadakan kegiatan bersih-bersih masjid di setiap dusun dan bersih-bersih pasar sebagai bentuk kerja bakti untuk menjaga kebersihan desa. Kami juga mengajarkan kepada para remaja tentang pentingnya kerja sama, tolong menolong, dan menjaga kebersihan. Kenakalan remaja di Mario sudah berkurang karena tempat berkumpulnya para remaja biasanya ada beberapa teman yang datang untuk mengobrol dan mengajak para remaja untuk ikut serta dalam kegiatan. Karang Taruna juga mengadakan olahraga pada sore hari untuk sepak bola untuk menyalurkan bakat remaja, dan pada malam hari biasanya melakukan kegiatan olahraga badminton. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan kegiatan yang bermanfaat bagi remaja dan melupakan kegiatan yang merugikan orang lain." (Warda Yanti, Wawancara 15 Juli 2024)

Kegiatan Karang Taruna yang melibatkan remaja bermanfaat bagi masyarakat dan dapat memberikan pengalaman kepada para remaja tersebut. Para remaja juga dapat mengasah kemampuan mereka dalam bidang olahraga dan mereka yang tertarik dalam bidang seni. Karang Taruna bertujuan untuk membantu desa baik melalui kegiatan desa maupun kegiatan Karang Taruna yang dapat mengembangkan desa dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Andi Masyita Rokayya Pengurus Karang Taruna di bidang keagamaan:

"Untuk mengurangi kenakalan remaja tidak perlu dengan kekerasan tetapi untuk menangani kenakalan remaja, kita sebagai orang dewasa harus bisa memberi tahu mereka mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan tidak hanya dengan memberi tahu saja tetapi kita juga memberi tahu apa dampaknya dan memberikan bukti nyata bahwa ini adalah kegiatan yang kalian lakukan dan pasti akan berdampak pada diri kalian sendiri di masa depan. Ketika remaja menanggapi kekerasan, mereka akan menjadi lebih keras lagi, tetapi jika Anda terus memberikan pengertian dengan membiarkan mereka juga memiliki pendapat tentang apa yang mereka lakukan, maka akan lebih mudah untuk masuk dan memberi tahu mereka hal baik mana yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan diri mereka sendiri. Karena kita memberikan pemahaman untuk kepentingan kita dan kebaikan mereka di masa depan." (Andi Masyita, Wawancara 25 Juli 2024)

Pengurus Karang Taruna Desa Mario, dengan kesadaran penuh betapa pentingnya merangkul pemuda desa, terus melakukan pendekatan persuasif dengan mengajak mereka berdiskusi ringan dengan menyelipkan pesan-pesan agama dan betapa buruknya akibat dari perbuatan negatif akan kembali kepada diri mereka sendiri.

Berbicara mengenai kenakalan remaja tidak terlepas dari hal-hal negatif yang terus dilakukan oleh para remaja karena rasa penasaran, keingintahuan sehingga mereka melakukan hal tersebut, sehingga sebagai orang yang pernah melewati masa remaja tentunya dapat memberikan pemahaman kepada remaja mengenai hal yang baik dan buruk dari kegiatan yang mereka lakukan.

f. Kegiatan Olahraga

Kegiatan yang dilakukan Karang Taruna dalam upaya mengurangi kenakalan remaja di Desa Mario seperti melakukan kegiatan olahraga dalam rangka mengisi waktu luang remaja, melakukan perbincangan yang intens dengan para remaja, melakukan kegiatan bakti sosial, melakukan kegiatan bakti sosial, melakukan kegiatan bersih-bersih, melakukan kegiatan sharing antar remaja dan pemuda Karang Taruna, melakukan kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Strategi yang digunakan bersifat sentimental, yaitu dengan menitikberatkan pada aspek hati dengan cara menggerakkan perasaan dengan memberikan nasihat, memberikan pelayanan atau kegiatan yang baik sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mengajak dengan lemah lembut, tidak dengan memaksa. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Mario sekaligus pembina Karang Taruna Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone:

"Karang Taruna merupakan wadah atau tempat berkumpulnya para pemuda, remaja, bahkan orang tua dimana sekarang ini kenakalan remaja sudah berkurang karena adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para remaja seperti sepak bola, kesenian, dan berbagai macam olahraga lainnya. Keaktifan Karang Taruna tentunya berpengaruh terhadap kurangnya kenakalan remaja karena remaja disibukkan dengan kegiatan-kegiatan, untuk mengurangi kenakalan remaja Karang Taruna juga mengajak adik-adik untuk berdiskusi terkait masalah dan memberikan motivasi dan nasehat serta memberikan kegiatan kerohanian untuk remaja karena kepala desa sekaligus pembina Karang Taruna selalu berpesan untuk merangkul semua kalangan remaja dan tidak boleh membedakan demi mempererat tali persaudaraan". (Amir, Wawancara 1 Juli 2024)

Olahraga merupakan salah satu kegiatan yang diminati oleh masyarakat desa. Dengan adanya Karang Taruna, mereka dapat menyelenggarakan turnamen olahraga dengan mengundang seluruh elemen masyarakat, terutama remaja, untuk terlibat di dalamnya". Rudiath, salah satu anggota Karang Taruna, mengatakan:

"Remaja melakukan kegiatan kenakalan remaja, ada faktor dari keluarga yang kurang memperhatikan anaknya, ada juga faktor dari pertemanan atau lingkungan karena remaja saat ini bisa mendapatkan teman yang lebih luas karena adanya media sosial, mudah berkomunikasi dengan banyak orang. Sehingga pertemanan mereka juga semakin luas dan memberikan dampak positif dan negatif. Remaja terkadang menggunakan android untuk berkumpul dengan itu kami

juga sebagai Karang Taruna memanfaatkan media sosial untuk lebih merangkul teman-teman dalam kegiatan Karang Taruna, kami membuat grup WA agar lebih mudah berkomunikasi dan bermusyawarah di dalam grup tersebut kami juga bisa memberikan arahan dan masukan untuk anggota grup". (Rudiath, Wawancara 19 Juli 2024)

Kegiatan positif seperti berolahraga dapat mengalihkan pikiran remaja yang penuh dengan rasa ingin tahu terhadap segala hal. Karena kenakalan remaja biasanya terjadi jika remaja tidak memiliki kegiatan, mereka berinisiatif sendiri untuk menyibukkan diri, dan mereka tidak mengetahui konsekuensi dari hal-hal yang mereka lakukan.

Media sosial juga berpengaruh dalam perkembangan remaja. Media sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi remaja dan orang dewasa, tergantung bagaimana kita menggunakan alat ini. Media dapat mempermudah dalam menyampaikan informasi kepada orang lain dan menyebarkan informasi. Selain itu, dengan media sosial, kita dapat bergaul dengan siapa saja. Ketika kita memilih untuk tidak berteman dengan orang yang baik, kita akan terjerumus untuk berteman dengan orang yang salah, yang dapat menjerumuskan kita untuk melakukan kejahatan. Kejahatan dilakukan bukan karena keinginan tetapi karena adanya kesempatan. Untuk mengurangi kenakalan remaja, perlu adanya pemberian nasihat yang baik yang dapat diterima oleh pikiran para remaja sehingga dapat diterima dengan baik. Salah satu remaja di Desa Mario mengatakan:

"Karang Taruna selalu mengajak kami untuk ikut serta dalam kegiatan mereka, biasanya mereka mengajak kami untuk ikut serta menyukseskan acara, kegiatan yang biasa kami lakukan adalah olahraga dan kesenian jika ada waktu luang biasanya kami diajak berdiskusi dengan mereka membicarakan apa saja yang selalu kami lakukan, biasanya juga menanyakan masalah apa yang kami hadapi agar mereka bisa mencari solusi. Dulu kami sering balapan di jalan menuju Dusun Appale atau jalan poros Sanrego, tapi sekarang sudah jarang kami lakukan lagi karena sudah ada kesibukan lain, dan teman-teman juga sudah berkurang kemauannya untuk ikut balapan. Beberapa dari mereka bahkan tidak pernah ikut balapan lagi. Kalau balapan biasanya kita bertaruh dan ingin jagoan kita menang, dan karena itu biasanya terjadi perkelahian, tapi sekarang sudah jarang dilakukan lagi". (Andis, Wawancara, 1 Juni 2024)

Remaja yang dapat melakukan kenakalan remaja karena adanya kesempatan, namun jika kita sebagai anak muda atau penerus bangsa dapat menyampaikan pendapat kepada remaja dan dapat menasehati remaja dengan baik maka mereka juga akan mendengarkan apa yang dibicarakan tidak hanya dengan hal tersebut namun kita juga dapat melakukannya dengan perilaku kita sehingga dapat menjadi contoh yang baik untuk remaja kedepannya.

g. Kegiatan Kesenian

Kegiatan yang dilakukan tidak hanya kegiatan olahraga dan keagamaan tetapi juga kesenian karena banyak remaja yang juga menyukai kesenian, dan hal tersebut membuka wawasan bagi para remaja tentang apa yang ingin mereka lakukan agar tidak melakukan hal-hal yang negatif. Seperti yang disampaikan oleh Andi Irham:

"Karang Taruna memberikan dampak yang baik bagi desa karena dapat membantu program kerja desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Karang Taruna berperan aktif dalam pemilihan kepala desa, keaktifan Karang Taruna dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan bakatnya. Mengenai kenakalan remaja, Karang Taruna merangkul para remaja dalam kegiatan, kami melakukan kegiatan keagamaan seperti membuat jadwal kegiatan di masjid seperti membersihkan masjid di setiap dusun, mengajar mengaji setiap sore, memberikan perlombaan-perlombaan yang berhubungan dengan keagamaan dan mengadakan lomba-lomba olah raga, kami juga ikut berpartisipasi ketika terjadi bencana dengan mengumpulkan donasi, biasanya kami mengajak para remaja dan anggota Karang Taruna untuk ikut serta dalam kegiatan kami. Setelah kegiatan selesai, kami melakukan evaluasi kegiatan untuk membahas kegiatan selanjutnya agar kami dapat memperbaiki kegiatan yang masih ada kekurangannya." (Andi Irham, Wawancara, 5 Juni 2024).

Kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna berpotensi untuk mengembangkan potensi pemuda dan meningkatkan kualitas mereka sehingga lebih positif. Karang Taruna dapat membantu kegiatan desa berjalan dengan lancar. Mengembangkan kreatifitas pemuda dalam kegiatan perlu diadakan evaluasi untuk mengetahui kemajuan dan menjadi potensi keberhasilan dalam menjalankan strategi dakwah.

Dari ungkapan di atas dapat dikatakan bahwa dalam mengurangi kenakalan remaja, Karang Taruna memberikan nasehat dan masukan kepada remaja mengenai kenakalan remaja dan Karang Taruna memberikan kegiatan atau aktivitas untuk remaja sesuai dengan hobi atau keinginan mereka dengan memberikan fasilitas yang baik agar remaja dapat betah dan tidak melakukan kenakalan remaja lagi tetapi melakukan kegiatan yang tidak merugikan orang lain.

2. Penertiban Taruna Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone

Dalam strategi, perumusan dan implementasi harus berkesinambungan agar strategi yang telah dirumuskan sebelumnya dapat berjalan. Evaluasi diperlukan untuk menjaga sinkronisasi antara keduanya. Manfaat dari evaluasi adalah dapat mengetahui kekurangan yang terjadi di lapangan ketika melakukan kegiatan serta memberikan penilaian terhadap apa yang dilakukan dengan hal ini Karang Taruna melakukan evaluasi tentang:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Hal ini dapat dilihat dari faktor eksternal dan internal yang menjadi asumsi dasar dalam menjalankan kegiatan. Sumber daya manusia merupakan hal yang utama dalam kegiatan karena kegiatan tentunya membutuhkan sumber daya manusia untuk dapat terlaksana dan berjalan. Perlu adanya evaluasi terhadap sumber daya manusia agar semua tugas yang diberikan dapat berjalan dengan baik, seperti yang dikatakan oleh Alif Fikri, salah satu anggota Karang Taruna:

"Setiap pelaksanaan kegiatan perlu adanya evaluasi terutama jobdesk masing-masing orang sehingga dapat diketahui apa yang dilakukan setiap anggota sesuai dengan jobdesk masing-masing agar anggota tidak meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawabnya sehingga setelah itu ketika ada kendala dapat diketahui siapa saja yang bertanggung jawab di divisi tersebut, misalnya peralatan, dan lain-lain. Jadi ketika mengevaluasi sumber daya manusia, mereka bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya, dan apa yang harus dibenahi bisa terlihat." (Alif Fikri, Wawancara, 10 Juni 2024)

Evaluasi terhadap anggota di setiap bidang tentu perlu dilakukan agar dapat diketahui siapa yang menjalankan tugas sesuai dengan jobdesk masing-masing dan siapa yang tidak menjalankannya sehingga kegiatan selanjutnya dapat dibenahi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

b. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Tugas terpenting dalam Organisasi Kepemudaan adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik. Apa yang harus dilakukan setelah kegiatan berjalan? Di sinilah pentingnya komunikasi untuk mengevaluasi hasil kegiatan, yaitu untuk melanjutkan kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Andi Ihsan, salah satu anggota Karang Taruna, mengatakan:

"Evaluasi kegiatan sangat penting dilakukan selain untuk mengetahui keberhasilan acara yang dilakukan, kita juga bisa mengetahui kegiatan selanjutnya apa yang ingin kita lakukan dalam rangka mengurangi kenakalan remaja. Evaluasi kegiatan menyampaikan tujuan apa saja yang tidak tercapai sehingga tujuan tersebut dapat tercapai pada saat melaksanakan kegiatan selanjutnya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui kekurangan dari pelaksanaan kegiatan untuk diatasi pada saat melaksanakan kegiatan selanjutnya." (Andi Ihsan, Wawancara, 8 Juni 2024)

Evaluasi diperlukan karena sewaktu-waktu anggota Karang Taruna dapat diganti dan mengambil pelajaran dari evaluasi tersebut. Evaluasi mencari kesalahan dan pembelajaran bagi para anggota saat melakukan kegiatan selanjutnya.

3. Hambatan yang Dihadapi oleh Organisasi Kepemudaan

Hambatan adalah penyebab yang menggagalkan suatu kegiatan, hambatan juga dapat menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan lancar. Terjadinya hambatan dalam kegiatan dapat diatasi dengan memberikan solusi ketika hambatan terjadi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kegiatan organisasi khususnya Karang Taruna yang mencakup banyak kalangan dimana urusan setiap orang berbeda-beda tentunya akan memiliki hambatan.

a. Dana Terbatas

Hambatan adalah halangan atau tantangan dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan tidak selamanya berjalan dengan lancar, namun ada saja kejadian yang tidak diinginkan, sehingga muncul hambatan dalam menjalankan kegiatan. Hal ini bukanlah sesuatu yang diinginkan atau bahkan tidak sama sekali, namun datang karena berada di luar rencana atau strategi kegiatan. Tentunya saat melakukan kegiatan, kita mengharapkan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan di Karang Taruna juga tidak terlepas dari hambatan, demikian disampaikan Nurlaela, Bendahara Karang Taruna:

"Kegiatan Karang Taruna di desa Mario tentunya memiliki banyak tujuan dan menghabiskan banyak dana. Salah satu kendala yang kami hadapi adalah masalah dana saat melaksanakan kegiatan. Karena kami belum melakukan ekonomi kreatif, kami melakukan kegiatan biasanya iuran dari anggota dan masyarakat serta anggaran yang diberikan oleh Desa, dalam kegiatan di Karang Taruna. Kami hanya diberikan dana tiga juta di kepala kami sehingga dapat menghambat kegiatan Karang Taruna sehingga untuk melanjutkan kegiatan kami melakukan bazar dalam kegiatan yang kami lakukan seperti ketika kami mengadakan lomba olahraga dan kesenian kami sebagai Karang Taruna memanfaatkan hal tersebut dengan berjalan sehingga dapat menambah kegiatan-kegiatan selanjutnya." (Nurlaela, Wawancara 3 Juni 2024)

Kegiatan membutuhkan biaya; sumber daya manusia dan biaya memainkan peran penting dalam menjalankan kegiatan. Setiap kegiatan pasti membutuhkan anggaran, baik kecil maupun besar. Seperti yang dikatakan oleh Andi Nirmala Dewi, salah satu anggota Karang Taruna:

"Dalam melaksanakan kegiatan baik kegiatan besar maupun kecil kita perlu menggunakan dana karena setiap kegiatan misalnya membersihkan masjid di setiap dusun juga membutuhkan dana ketika membersihkan, misalnya ketika membeli

sabun, alat kebersihan dll. Karena setiap kegiatan yang dilakukan murni dari Karang Taruna, kita sebagai Karang Taruna masih minim masalah dana, apalagi ketika kita ingin melaksanakan kegiatan besar karena tentunya kita membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ketika acara-acara untuk menambah wawasan remaja terkendala dengan dana, maka akan sulit juga untuk melaksanakan kegiatan." (Andi Nirmala, Wawancara 7 Juni 2024)

Dana merupakan hal yang penting dalam menjalankan kegiatan, terutama dalam organisasi. Banyak organisasi yang menjadikan dana sebagai kendala karena mereka tidak dapat melakukan kegiatan jika tidak ada dana. Andi Irham, seorang anggota Karang Taruna, mengatakan hal ini:

"Banyak organisasi yang tidak melakukan kegiatan karena terkendala dana bahkan banyak yang tidak berjalan karena dana kami, organisasi masyarakat Karang Taruna masih terkadang terkendala dengan dana, apalagi sektor ekonomi kreatif biasanya berjalan ketika ada acara besar atau kegiatan besar, jadi dengan itu kami masih terkadang kekurangan dana pada saat kegiatan". (Andi Irham, Wawancara, 5 Juni 2024)

b. Sumber Daya Manusia Pengurus Organisasi Kepemudaan

Tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan selalu membutuhkan anggaran karena sudah pasti ada pengeluaran. Menjalankan kegiatan tidak hanya menggunakan tenaga tetapi juga menggunakan anggaran. Ketika ingin melakukan kegiatan dan tidak memiliki anggaran, maka akan menjadi kendala dalam kegiatan, seperti melakukan kegiatan lomba yang membutuhkan dana untuk memberikan epada peserta untuk menarik perhatian mereka. Selain itu kendala dalam kegiatan tidak hanya mengenai anggaran saja, tetapi banyak hal yang menjadi kendala. Sekretaris Karang Taruna mengatakan hal tersebut:

"Ketika kami melakukan kegiatan, komunikasi yang terjalin cukup baik dengan anggota dan teman-teman, namun kami tidak bisa mengatur keseharian kami karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda, ketika kami melakukan kegiatan terkadang ada pengurus Karang Taruna yang tidak bisa hadir namun karena tuntutan ekonomi yang harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga daripada menghadiri kegiatan Karang Taruna sehingga kami kekurangan personil dalam kegiatan. Dalam menjalankan kegiatan di Karang Taruna, kendala yang dihadapi dapat menjadi penghambat dalam kegiatan." (Nurfitra Sasrianita, Wawancara 20 Juli 2024).

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam melaksanakan kegiatan karena bukan hanya dana yang menjadi faktor utama dalam melaksanakan kegiatan, tetapi sumber daya manusia juga menjadi hal yang utama dalam melaksanakan kegiatan. Kegiatan dapat berjalan dengan lancar ketika kita dapat bekerja sama dengan baik dan selalu melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ungkap Nurfitrah, wakil sekretaris Karang Taruna:

"Kendala yang dihadapi oleh Karang Taruna sekarang sehingga jarang melakukan kegiatan adalah karena kepengurusan sudah fokus untuk pergantian ketua atau staf kepemimpinan yang akan dilanjutkan, oleh karena itu kami lebih fokus untuk melakukan kegiatan tersebut karena beberapa pengurus sudah merantau untuk kebutuhan ekonominya dan juga sudah saatnya pergantian kepengurusan agar Karang Taruna dapat berjalan dengan baik." (Nurfitra Sasrianita, Wawancara 20 Juli 2024).

Pergantian kepengurusan dalam organisasi sangatlah penting agar generasi penerus dapat melanjutkan dan mendapatkan pengalaman, serta program kerja Karang Taruna dan organisasi dapat berjalan dengan baik jika staf kepengurusan dapat terus berjalan dengan baik.

c. Antusiasme Remaja

Kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi kenakalan remaja masih ada beberapa remaja yang acuh tak acuh dikarenakan era globalisasi yang semakin canggih, yang lebih mementingkan game online daripada kegiatan di luar. Seperti yang dikatakan oleh Nurul Hasanah:

"Antusiasme remaja masih kurang karena perkembangan zaman di era globalisasi yang semakin canggih sehingga banyak remaja yang lebih dominan bermain game online daripada melakukan kegiatan di luar sehingga remaja lebih fokus dengan handphone, remaja terpengaruh dengan hal tersebut dalam hal ini mengabaikan kegiatan yang kami buat. Kalaupun datang, mereka hanya menjadi penonton kegiatan dan tidak ikut berpartisipasi". (Nurul Hasanah, Wawancara 20 Juni 2024)

Remaja juga menjadi kendala dalam kegiatan. Banyak remaja yang tidak menyukai kegiatan yang terlalu formal seperti ceramah dalam sebuah forum, dan banyak remaja yang lebih menyukai forum terbuka seperti diskusi di lapangan atau di warcop, seperti yang dikatakan oleh Andi Muh Syahwan, anggota Karang Taruna:

"Banyak remaja saat ini yang tidak menyukai kegiatan yang monoton dan lebih menyukai forum atau diskusi yang bebas. Kurangnya minat remaja terhadap kegiatan formal menjadi kendala saat melakukan kegiatan yang diperuntukkan bagi remaja. Ketertarikan remaja dalam berbagai bidang dapat mengurangi kenakalan remaja, sehingga ketika kita sudah mengetahui bahwa mereka tidak menyukainya maka kita melakukan kegiatan lain yang dapat menarik perhatian remaja." (Andi Muh Syahwan, Wawancara 11 Juni 2024)

Strategi dakwah Karang Taruna yang bertujuan untuk mengurangi kenakalan remaja di desa Mario terus dilakukan karena para remaja sering kehilangan kontrol diri ketika melakukan sesuatu. Jika hal ini tidak segera dirangkul, maka akan berakibat buruk tidak hanya pada diri remaja tetapi juga merembes ke lingkungan desa tempat mereka tinggal.

Namun dalam melakukan upaya tersebut, Karang Taruna Desa Mario dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain masalah dana dan sumber daya manusia, seperti remaja. Hal tersebut juga menjadi kendala saat melakukan kegiatan karena masalah ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, serta kegiatan yang terkendala karena lebih fokus pada pergantian kepengurusan. Namun, kendala-kendala tersebut tidak lantas menyurutkan semangat para pengurus Karang Taruna untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk mewujudkan desa yang damai dan menjauhi hal-hal negatif.

Kendala yang ada justru dijadikan bahan evaluasi. Untuk mengoptimalkan setiap kegiatan yang dilakukan, kendala yang ada juga harus diketahui sehingga lebih mudah untuk merumuskan solusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, strategi dakwah sentimental yang diterapkan oleh Karang Taruna di Desa Mario menunjukkan potensi yang signifikan untuk mengurangi kenakalan remaja melalui pendekatannya yang beragam. Dengan berfokus pada hubungan emosional dan spiritual melalui kegiatan keagamaan (pengajian, pelatihan memandikan jenazah, Rohis), intervensi pendidikan (seminar kenakalan remaja), keterlibatan masyarakat (kegiatan amal), dan pengembangan bakat (program olahraga dan kesenian), organisasi ini telah menciptakan berbagai jalur untuk keterlibatan remaja yang positif.

Penelitian ini mengidentifikasi tiga tantangan kritis yang membatasi efektivitas program: (1) kendala keuangan yang membatasi cakupan dan keberlanjutan program; (2) keterbatasan sumber daya manusia karena pergantian manajemen dan prioritas ekonomi yang saling bersaing; dan (3) menurunnya partisipasi kaum muda yang dipengaruhi oleh distraksi teknologi dan preferensi terhadap format keterlibatan yang tidak terlalu formal.

Untuk meningkatkan efektivitas, Karang Taruna harus mengembangkan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan di luar alokasi dana desa, memperkuat kesinambungan organisasi selama masa transisi kepemimpinan, dan mendesain ulang pendekatan pelibatan remaja yang sesuai dengan minat remaja saat ini, terutama dengan memasukkan elemen digital di samping kegiatan tradisional. Penelitian di masa depan harus memeriksa dampak jangka panjang dari pendekatan dakwah sentimental ini dan mengeksplorasi potensi adaptasi untuk konteks pedesaan yang berbeda. Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis masyarakat yang diinformasikan secara religius, ketika dikontekstualisasikan dengan tepat dan diterapkan secara konsisten, dapat menjadi sarana yang efektif untuk pengembangan remaja yang positif dan pencegahan kenakalan di lingkungan pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasyimi, Abdul Mun'im. 2013. *Akhlaq Rasul Menurut Bukhari & Muslim*. Jakarta: Gema Insani.
- Kiroyan, A., Sendouw, R. H. E., Mantiri, J., & Rantung, M. (2022). Partisipasi Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan di Desa Marawas, Kabupaten Minahasa. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 149, p. 2044). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214902044>
- Nubini. (2011). "Bahasa Dakwah untuk Remaja Terdidik yang Memahami Anaknya". *Dakwah* 11(1):119.
- Puteri, S. K. S., & Herman, A. K. (2021). HUBUNGAN SEKSUAL PRANIKAH PADA ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR. In *Jurnal Ilmiah Keperawatan* (Vol. 7, Issue 2, p. 238). <https://doi.org/10.33023/jikep.v7i2.783>
- Rofiqi, R., Iksan, I., & Mansyur, M. (2023). Melangkah Menuju Kesehatan Mental yang Optimal: Program Inovatif di Lembaga Pendidikan Islam. In *Edu Consilium Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam* (Vol. 4, Issue 2, p. 76). Institut Agama Islam Negeri Mataram. <https://doi.org/10.19105/ec.v4i2.9237>
- Rosdiana, L. Y., & Amrullah, M. K. (2021). Strategi Taman Kanak-kanak dalam Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Covid-19 di SD Aisyiyah 3 Randegan. In *Prosiding ICECRS* (Vol. 10). Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. <https://doi.org/10.21070/icecrs20211146>
- Sakti, H., Rasmawati, D., & Alfauqy, M. Z. (2023). PENGUATAN GENERASI ANTI STUNTING DI KOTA SEMARANG. Dalam *Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 4, Edisi 2, hal. 857). <https://doi.org/10.46576/rjpk.v4i2.2544>
- Sugandi, A., Jaman, U. B., Nanjarullah, A., Nurajijah, A., Dianto, D. A., Moozanah, S., & Arumsari, M. (2023). Trauma Healing dan Pendidikan Pasca Gempa untuk Anak-anak Desa Sarampad. Dalam *Easta Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovatif* (Vol. 1, Edisi 3, hlm. 80). <https://doi.org/10.58812/ejincs.v1i03.109>
- Vilayanti, L. P. E., & Supriyadi, D. (2018). HUBUNGAN ANTARA SENSE OF COMMUNITY DAN KOMITMEN ORGANISASI DENGAN KOHESIVITAS KELOMPOK PADA ANGGOTA SEKAA TERUNA-TERUNI DI BADUNG. Dalam *E-Journal Psikologi Udayana* (Vol. 5, Issue 1, p. 158). <https://doi.org/10.24843/jpu.2018.v05.i01.p15>

Wardana, F. O. (2022). Peran Kepolisian dalam Tindak Pidana Sabung Ayam dan Perjudian di Ponorogo. Dalam *Jurnal Penegakan Hukum dan Peradilan* (Vol. 3, Issue 1, p. 37). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13431>